

УДК [343.241]

Ткачук Катерина Василівна –

студентка 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Kateryna V. Tkachuk –

3rd year student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Ukraine, 61024, Kharkiv)

Стародубцева Дар'я Олександрівна –

студентка 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Dariia O. Starodubtseva –

3rd year student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Ukraine, 61024, Kharkiv)

Домашнє насильство: європейський досвід та аналіз впроваджених змін в Україні

У статті розглянуто зміни, які були внесені із прийняттям Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству», практику національних судів щодо застосування ст. 126-1 КК України, міжнародні договори, а також досліджено рішення Європейського суду з прав людини в контексті даного питання.

Ключові слова: домашнє насильство, зміни до Кримінального кодексу України, рішення ЄСПЛ, ст. 126-1, судова практика.

В статье рассмотрены изменения, внесенные с принятием Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», практику национальных судов по применению ст. 126-1 УК Украины, международные договоры, а также исследованы решения Европейского суда по правам человека в контексте данного вопроса.

Ключевые слова: домашнее насилие, изменения в Уголовный кодекс Украины, решение ЕСПЧ, ст. 126-1, судебная практика.

K.V. Tkachuk, D.O. Starodubtseva Domestic Violence: European Experience and Analysis of the Changes Introduced in Ukraine

The article examines changes that have been made with the adoption of the Law on Preventing and Combating Domestic Violence, the practice of national courts regarding the application of Art. 126-1 of the Criminal Code of Ukraine, international treaties, also investigates the decision of the European Court of Human Rights in the context of this issue.

The impetus for the introduction of changes in domestic violence was the final choice by the Ukrainian society of the European vector of its development, which signifies a steady movement of the state towards international standards and the desire to fulfill its human rights obligations. Such universally recognized

requirements include the prevention and combating of domestic violence and violence against women as an integral part of ensuring gender equality and empowering women and men.

The topic of domestic violence needs to be studied by the science of criminal law, as it is relatively new.

Domestic violence, which can take many forms, ranging from physical violence to psychological violence or verbal abuse, is a common concern of all Member States and does not always lie on the surface, as it often arises in the context of personal relationships or closed systems, moreover, not only women suffer from such violence.

The main problem of society is that some sections of Ukrainian society believe that family relationships are a family affair and even domestic violence is not a crime, but this position is false and dangerous.

The application to the person of any measure of physical, psychological influence, which was not unambiguously caused by his own conduct, is a degradation of his dignity and is, in principle, a violation of the right provided for in Article 3 of the Convention. Respect for human dignity forms part of the very essence of the Convention, along with human freedom.

It is important to emphasize that public authorities should respond promptly to allegations and complaints of domestic violence, as this leads to fatal consequences.

In the article, the authors concluded that the topic of domestic violence needs to be studied by the science of criminal law, as it is relatively new. Ukraine has chosen its European vector of development and has to fulfill its obligations by joining international agreements on combating violence.

Having analyzed the existing decisions on domestic violence cases, I would like to emphasize that national courts do not refer to the decisions of the European Court of Human Rights, which provides much material on domestic violence. As a consequence, the prevention and counteraction to domestic violence may not be fully implemented, so the protection of the rights and interests of the victims of such violence is diminished. In addition, the number of cases under consideration for this article is very small, due to the fact that, first, society ignores acts of domestic violence, considering them a family issue. And secondly, the state authorities do not respond to the complaints of victims and do not protect their interests.

Keywords: *domestic violence, changes to the Criminal Code of Ukraine, ECHR decision, art. 126-1, case law.*

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ст. 29 Основного Закону проголошує, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість. Тому, протиправні дії фізичного, психологічного, економічного, які посягають на недоторканість індивіда визнаються кримінально караними.

Так, у грудні 2017 р. ВРУ прийняла Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (далі — Закон) з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема насильства в сім'ї піднімалася ще у 2001 р., коли було прийнято Закон «Про запобігання насильству в сім'ї». Потім у 2003 р. до КУпАП була включена окрема ст. 173-2, яка передбачає адміністративну відповідальність за

вчинення психологічного, економічного та фізичного (що не спричинило тілесних ушкоджень) насильства. І нарешті Законом від 06.12.2017 р. Кримінальний кодекс доповнено ст. 126-1 (домашнє насильство).

Проаналізувавши праці таких науковців, як О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк, А. О. Байда, В. Л. Співачук, О. В. Харитонова можна зробити висновок, що тема домашнього насильства маловивчена, а погляди науковців щодо вирішення окремих питань розходяться.

Невирішені раніше проблеми. Так, як ця тема є доволі новою для науки кримінального права, оскільки зміни до КК були внесені відносно недавно, то в науці кримінального права ще не сформовано єдиного підходу для визначення загальних понять, проблем, а тому вона потребує подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження міжнародних договорів у сфері протидії домашньому насильству до яких приєдналась Україна, проведення аналізу рішень Європейського суду з прав людини щодо цієї

тематики, огляд рішень національних судів, які виносили вирок за ст. 126-1 КК України.

Виклад основного матеріалу.

Поштовхом до здійснення реформи став остаточний вибір українським суспільством європейського вектору свого розвитку, який означає неухильний рух держави назустріч міжнародним стандартам та прагнення до виконання своїх зобов'язань у сфері прав людини. До таких загальновизнаних вимог належить запобігання та боротьба із домашнім насильством та насильством щодо жінок як невід'ємна складова забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та чоловіків [1, с. 4].

Це передбачено як Глобальними цілями сталого розвитку ООН на 2016-2030 рр. [2] (Ціль 5), так і Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. (Стратегічна ціль 2) [3], адже право Ради Європи виходить з того, що повага та захист основоположних прав людини (передусім, права на життя, свободу, особисту безпеку, на повагу до приватного та сімейного життя, заборона тортур, дискримінації) виступають основним обов'язком держави. Більш того, ці права мають бути реалізовані як у публічній, так і в приватній сфері, у сфері особистих чи сімейних відносин.

Важливо підкреслити, що 11 травня 2011 р. запропонована для підписання в Стамбулі всеохоплююча Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (далі – Стамбульська конвенція), унікальність якої полягає у тому, що «вона визнає насильство щодо жінок водночас і порушенням прав людини, і видом дискримінації» [4, с. 15].

Все ж головні причини необхідності ратифікації Україною Стамбульської конвенції та імплементації її положень в національне законодавство – фактичні: домашнє насильство і насильство стосовно жінок є явищами, вельми поширеними в сучасній Україні. Достатньо сказати, що лише протягом 2016–2017 років, згідно з даними судової статистики [5], більше 82 тис. осіб піддано адміністративним стягненням за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) за насильство в сім'ї, невиконання захисного припису чи непроходження

корекційної програми особою, яка вчинила таке насильство.

Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. визначає, що домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [6]. Тому, можна зробити висновок, що домашнє насильство може мати 4 форми: фізичне, психологічне, сексуальне, економічне. При цьому, немає значення чи здійснювалося воно між колишнім чи теперішнім подружжям, між особами, які спільно проживають і перебувають у шлюбі чи навпаки.

Деякі верстви українського суспільства вважають, що сімейні стосунки – це сімейна справа і навіть насильство в сім'ї не є злочином, проте така позиція є помилковою і небезпечною.

Як наголошує ЄСПЛ у рішенні від 9 червня 2009 р., постановленому у справі «Опуз проти Туреччини», що насильство в сім'ї не є приватною чи сімейною справою, а питанням, що зачіпає суспільні інтереси, що, своєю чергою, вимагає ефективних дій з боку держави.

Проблема домашнього насильства, що може мати різні форми, починаючи від фізичного насильства і завершуючи психологічним насильством чи словесними образами, є загальною проблемою, яка непокоїть усі держави-члени та не завжди лежить на поверхні, оскільки часто постає в контексті особистих стосунків або закритих систем, до того ж від такого насильства страждають не лише жінки. Європейський суд з прав людини визнає, що чоловіки також можуть бути жертвами домашнього насильства, насправді й діти дуже часто прямо чи опосередковано теж стають жертвами таких подій...» [7].

Застосування до особи будь-яких заходів фізичного, психологічного впливу, які не були однозначно спричинені її власною поведінкою, є

приниженням її гідності та є, в принципі, порушенням права, передбаченого у статті 3 Конвенції. Повага до людської гідності становить частину самої суті Конвенції, поряд із людською свободою.

Стаття 3 Конвенції втілює одну з найбільш фундаментальних цінностей демократичного суспільства - заборона катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання є надбанням цивілізації, тісно зв'язаної з повагою до людської гідності. Конвенція в абсолютній формі забороняє катування та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, незалежно від поведінки відповідної особи.

Наприклад, при домашньому насильстві потерпілій особі завдається ляпас по обличчю. Чи здійснюється посягання на гідність людини? Безумовно так. У будь-якому випадку ЄСПЛ підкреслює, що ляпас становить серйозне посягання на гідність людини.

Будь-який ляпас має серйозні наслідки для особи, яка його отримує. Ляпас по обличчю завдається у ту частину тіла людини, яка виражає її індивідуальність, відображає її суспільну ідентичність та є центром її відчуттів – зору, мови та слуху, які використовуються для спілкування з іншими.

Суд ще раз повторює, що може бути цілком достатнім, щоби потерпілий відчув приниження у своїх власних очах, для того, щоби поводження було визнано таким, що принижує гідність, у розумінні статті 3 Конвенції (дивись пункт 87 вище). Дійсно, немає сумнівів в тому, що навіть один заздалегідь не спланований ляпас, який за собою не потягнув якихось серйозних чи довготривалих наслідків для особи, якій він був завданий, може бути сприйнятий цією особою як такий, що її принижує.

У справі «Дулас проти Туреччини» Суд підкреслює, що через домашнє насильство здебільшого страждають жінки, а загальна та дискримінаційна пасивність суддів у Туреччині створила атмосферу, яка сприяє домашньому насильству [8].

Тому органи державної влади мають негайно реагувати на заяви та скарги щодо насильства в сім'ї, оскільки це призводить до фатальних наслідків. Так, у справі «Талпіс проти Італії» (Talpis v. Italy) 2 березня 2017р., яка стосується подружнього насильства, унаслідок

чого постраждала заявниця, вбито її сина та скоєно замах вбивства на неї. Суд визнав порушення статті 2 (право на життя) Конвенції внаслідок вбивства сина заявниці та замаху на вбивство щодо неї. Встановлено, що не вживши негайних заходів у відповідь на подану заявницею скаргу, органи влади Італії позбавили її скаргу будь-якої сили і створили середовище, сприятливе для повторення актів насильства, що врешті-решт призвело до замаху на вбивство заявниці та вбивства її сина. Таким чином, органи влади не виконали свого обов'язку захищати життя цих осіб. Суд також визнав порушення статті 3 (заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження) Конвенції через невиконання органами влади своїх зобов'язань щодо захисту заявниці від актів домашнього насильства. У зв'язку із цим, зокрема, зазначено, що заявниця жила зі своїми дітьми в умовах насильства, що є достатньо серйозною обставиною для кваліфікації ситуації як жорстокого поводження, а те, як органи влади вели кримінальні справи, вказує на пасивність суддів, що не узгоджується зі статтею 3. Зрештою Суд визнав порушення статті 14 (заборона дискримінації) Конвенції разом зі статтями 2 та 3, на підставі того, що заявниця була жертвою дискримінації як жінка через бездіяльність органів влади, які недооцінили насильства, про яке йдеться, і, таким чином, фактично схвалили його [9].

Як в Україні органи влади, зокрема суд, реагує на прояви домашнього насильства?

Так, у Києві у листопаді 2019 року вже винесли перший вирок за ст. 126-1 КК це перший такий вирок у столиці. Оболонський районний суд м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження стосовно ОСОБА_2, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України, встановив, що чоловік в стані алкогольного сп'яніння, маючи умисел, спрямований на вчинення домашнього насильства, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи настання таких наслідків, вчинив психологічне насильство відносно своєї дружини, а саме: словесно ображав нецензурними висловлюваннями, принижував людську честь та гідність, намагався виштовхати її з їх спільного

місця проживання, висловлював погрози в бік останньої, чим спричинив потерпілій психологічні страждання, що призвели до погіршення якості її життя. Такі вчинювалися винним систематично та був неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства відносно своєї цивільної дружини. Відтак, суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ст.126-1 КК України та призначити йому за цим Законом покарання у вигляді трьох місяців арешту [10].

Також, Дарницький районний суд м. Києва у справі № 753/20385/19 від 19 листопада 2019 р. виніс вирок за вчинення злочину, передбаченого ст. 126-1 КК. Обвинувачений, будучи особою, раніше неодноразово притягнутою до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за ст. 173-2 КУпАП, висновки для себе не зробив та продовжує безпричинно, умисно, систематично вчиняти фізичне, психологічне насильство по відношенню до своєї колишньої дружини, з якою проживає разом, що призвело до фізичних та психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої. Зокрема, вчинив відносно неї психологічне та фізичне насильство, що виразилось у словесних образах потерпілої нецензурними словами, погрожуванням фізичною розправою. В подальшому, підійшов до колишньої дружини, та кулаком правої руки наніс їй один удар в обличчя, що не спричинило тілесних ушкоджень, але потягнуло за собою фізичний біль, внаслідок

чого завдав психологічних страждань потерпілій, що призвело до погіршення якості її життя. Аналізуючи обставини справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину передбаченого ст. 126-1 КК України та призначити йому покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі [11].

Висновки. Тож, можна підвести підсумок, зазначивши, що тема домашнього насильства потребує вивчення наукою кримінального права, оскільки вона є відносно новою. Україна обравши європейський вектор розвитку, приєднавшись до міжнародних угод щодо протидії насильства має виконувати свої зобов'язання.

Проаналізувавши наявні рішення у справах про домашнє насильство, хотілося б підкреслити, що національні суди не звертаються до рішень Європейського суду з прав людини, який надає багато матеріалу щодо домашнього насильства. Як наслідок, запобігання та протидія домашньому насильству може здійснюватися не в повній мірі, відтак захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства знижується. До того ж, кількість справ щодо розгляду цієї статті дуже мала, через те, що, по-перше, суспільство саме ігнорує прояви домашнього насильства, вважаючи їх сімейним питанням. А, по-друге, органи державної влади не реагують на скарги потерпілих осіб та не захищають їх інтереси.

Список використаних джерел:

1. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України). Київ: Ваіте, 2019. 288 с.
2. Цілі Сталого Розвитку ООН на 2016-2030 pp. URL: <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku>.
3. Рада Європи, Стратегія гендерної рівності на 2018-2023 роки. URL: <https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4>.
4. Харитоновна О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству: науково-практичний посібник. Харків: Права людини, 2018. 344 с.
5. Судова статистика. Порівняльні таблиці щодо стану здійснення правосуддя. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka.
6. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>.

7. Рішення ЄСПЛ від 9 червня 2009 року, судова справа у справі «Опуз проти Туреччини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_399.
8. Рішення ЄСПЛ від 30 січня 2001 року, судова справа «Дулас проти Туреччини». URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIIdx=345>.
9. Рішення ЄСПЛ від 2 березня 2017 року, судова справа «Талпіс проти Італії». URL: <https://rm.coe.int/fs-domestic-violence-ukr-web/16808e9a30>.
10. Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 04 листопада 2019 р., судова справа № 756/14384/19. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/85407744>.
11. Вирок Дарницького районного суду м. Києва від 19 листопада 2019 року, судова справа № 753/20385/19. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/84427305>.

References:

1. Dudorov O. O., Khavroniuk M. I. Vidpovidalnist za domashnie nasytstvo i nasytstvo za oznakoiu stati (naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy). Kyiv: Vaite, 2019. 288 s.
2. Tsili Staloho Rozvytku OON na 2016-2030 rr. URL: <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku>.
3. Rada Yevropy, Stratehiia gendernoi rivnosti na 2018-2023 roky. URL: <https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4>.
4. Kharytonova O. V. Kliuchovi zasady gendernoi polityky v kryminalnomu pravi Ukrainy ta osnovni napriamy reform shchodo protydii nasytstvu stosovno zhinok ta domashnomu nasytstvu: naukovo-praktychnyi posibnyk. Kharkiv: Prava liudyny, 2018. 344 s.
5. Sudova statystyka. Porivnialni tablytsi shchodo stanu zdiisnennia pravosuddia. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka.
6. Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasytstvu: Zakon Ukrainy vid 07.12.2017 r. № 2229-VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>.
7. Rishennia YeSPL vid 9 chervnia 2009 roku, sudova sprava u spravi “Opuz proty Turechchyny”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_399.
8. Rishennia YeSPL vid 30 sichnia 2001 roku, sudova sprava “Dulas proty Turechchyny”. URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIIdx=345>.
9. Rishennia YeSPL vid 2 bereznia 2017 roku, sudova sprava “Talpis proty Italii”. URL: <https://rm.coe.int/fs-domestic-violence-ukr-web/16808e9a30>.
10. Vyrok Obolonskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 04 lystopada 2019 r., sudova sprava № 756/14384/19. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/85407744>.
11. Vyrok Darnytskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 19 lystopada 2019 roku, sudova sprava № 753/20385/19. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/84427305>.